

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ

Sattorov Saidmurod Abdusharipovich

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Magistratura bo‘limi dekani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225235>

Аннотация. *Статья посвящена анализу роли искусственного интеллекта (ИИ) в государственном управлении и перспектив его внедрения. Рассматриваются ключевые преимущества использования ИИ, включая повышение эффективности работы государственных структур, автоматизацию процессов и улучшение взаимодействия с гражданами. Особое внимание уделяется вопросам прозрачности, повышению доверия граждан и потенциалу ИИ в стратегическом планировании. В то же время анализируются вызовы, связанные с внедрением технологий, такие как правовые и этические аспекты, технические барьеры и необходимость модернизации инфраструктуры. Делается вывод о необходимости разработки комплексной стратегии, обеспечивающей баланс между инновациями и социально-этическими требованиями для успешной реализации потенциала ИИ в государственном управлении.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, Государственное управление, Цифровая трансформация, Прозрачность, Этические аспекты, Персонализация услуг, Прогнозирование, Оптимизация процессов, Защита данных.*

Abstract. *This article analyzes the role of artificial intelligence (AI) in public administration and the prospects for its implementation. The key benefits of using AI are examined, including improved efficiency of governmental structures, process automation, and enhanced interaction with citizens. Particular attention is paid to issues of transparency, increasing public trust, and AI’s potential in strategic planning. Challenges associated with the adoption of these technologies, such as legal and ethical issues, technical barriers, and the need for infrastructure modernization, are also discussed. The article concludes with the necessity of developing a comprehensive strategy that balances innovation with socio-ethical requirements to fully realize AI’s potential in public administration.*

Keywords: *artificial Intelligence, Public Administration, Digital Transformation, Transparency, Ethical Aspects, Service Personalization, Forecasting, Process Optimization, Data Protection.*

Современное государственное управление претерпевает значительные изменения под влиянием цифровой трансформации, среди которых особое место занимает использование технологий искусственного интеллекта (ИИ). Эти технологии не только повышают эффективность работы государственных структур, но и открывают новые перспективы для оптимизации процессов управления, улучшения взаимодействия с гражданами и повышения прозрачности принимаемых решений. Однако внедрение ИИ сопровождается рядом вызовов, связанных с правовыми, этическими и социальными аспектами, которые необходимо учитывать при формировании стратегий использования ИИ в государственном управлении.

ИИ обладает потенциалом для кардинального улучшения функционирования государственного аппарата. Одним из ключевых преимуществ является способность

систем ИИ обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью и точностью. Это позволяет государственным органам более оперативно реагировать на изменения в социально-экономической обстановке и принимать обоснованные решения на основе анализа данных. Примером успешного использования ИИ является автоматизация административных процессов. Например, алгоритмы машинного обучения помогают оптимизировать выдачу государственных услуг, таких как регистрация документов, выдача лицензий или обработка налоговых деклараций, что сокращает временные затраты и снижает вероятность человеческих ошибок [3]. ИИ может способствовать повышению прозрачности в деятельности государственных структур, особенно в вопросах бюджетного контроля и антикоррупционной политики. Системы на базе ИИ способны автоматически анализировать финансовые операции и выявлять аномалии, что затрудняет укрывательство коррупционных схем. Это, в свою очередь, способствует повышению доверия граждан к государственным органам.

Более того, технологии ИИ открывают возможности для реализации принципов "умного" управления, когда граждане получают доступ к инструментам мониторинга и оценки деятельности государственных структур. Например, чат-боты на основе ИИ позволяют гражданам оперативно получать информацию о текущих программах и инициативах, а также участвовать в общественных обсуждениях [2]. Несмотря на очевидные преимущества, внедрение ИИ в государственное управление сталкивается с рядом проблем. Одной из них является отсутствие четкой правовой базы, регулирующей использование ИИ в публичной сфере. Вопросы защиты персональных данных, прозрачности алгоритмов и обеспечения справедливости решений, принимаемых системами ИИ, остаются нерешенными [1].

Этические аспекты также играют важную роль. Использование ИИ в таких сферах, как социальные услуги или правосудие, требует тщательной проработки, чтобы исключить дискриминацию и предвзятость алгоритмов. Например, при автоматической оценке заявок на социальные пособия система может допустить ошибки, связанные с неправильной интерпретацией данных. Кроме того, существуют технические барьеры, включая недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость внедрения технологий ИИ и необходимость модернизации существующей ИТ-инфраструктуры. Эти факторы замедляют процесс адаптации ИИ в государственных структурах.

С дальнейшим развитием технологий ИИ его роль в государственном управлении будет только увеличиваться. Одной из ключевых тенденций является интеграция ИИ в системы прогнозирования и стратегического планирования. Алгоритмы ИИ могут использоваться для моделирования сценариев развития различных социальных и экономических процессов, что помогает государственным органам заранее принимать меры для предотвращения кризисных ситуаций [4].

Другой перспективной областью является использование ИИ для создания персонализированных услуг для граждан. Системы ИИ могут адаптироваться к индивидуальным потребностям пользователей, что повышает уровень удовлетворенности и доверия граждан к государственным службам [5].

ИИ обладает огромным потенциалом для трансформации государственного управления, делая его более эффективным, прозрачным и ориентированным на потребности граждан. Однако для успешной реализации этих возможностей необходимо преодолеть существующие барьеры и обеспечить баланс между технологическими инновациями и правовыми, этическими и социальными аспектами. Формирование

комплексной стратегии внедрения ИИ в государственное управление является важной задачей, от решения которой зависит успешное развитие общества в условиях цифровой экономики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Deaton A. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton University Press, 2013, 376 p.
2. Kookueva V.V., Erdnieva B.Yu. [Current problems of the Russian citizens' poverty]. Molodoi uchenyi = Young Scientist, 2013, no. 11, pp. 359–361.
3. Klimkova K.O. [The institutionalization of poverty in the Russian regions]. Aktual'nye voprosy ekonomicheskogo razvitiya regionov: materialy II Vserossiiskoi zaochnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Proc. 2nd Sci. Conf. Current Issues of Regions' Economic Development]. Volgograd, VSTUPubl., 2013, pp. 27–31.
4. Shakhovskaya L.S., Klimkova K.O. Increased Opportunities for Private Business as a Direction Vector of Development of the Russian Economy: Case of Volgograd Region. Asian Social Science, 2014, vol. 10, no. 23, pp. 36–43.
5. Novakova E.I. [The specifics of forming the social segment of the Russian business education market]. Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya = Modern Economics: Problems and Solutions, 2012, no. 1.